
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3707692>

УДК 364: 001.895

Кузнецова Ю.А.

Кузнецова Юлия Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления, филиал Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в г. Новокузнецке, Россия, 654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7, E-mail: acanaria2005@yandex.ru.

ЦИСС как основа качественных изменений в социальной сфере (на примере регионов Сибирского федерального округа)

Аннотация. Современная система управления социальными инновациями в России получает свое развитие. Ее ключевым элементом являются Центры инноваций социальной сферы. Центры позиционируются как площадка-индикатор, отражающая динамику происходящих социальных трансформаций. В работе определено, что при несомненной значимости деятельности ЦИСС, во многих регионах они либо закрываются, либо регионы без их помощи формируют высококлассный слой социальных предпринимателей. Исследование деятельности ЦИСС в Сибирском федеральном округе показало, что округ является лидером в развитии и тиражируемости инновационных социальных идей.

Ключевые слова: инновации, социальная сфера, Агентство стратегических инициатив, социальное предпринимательство, Центр инноваций социальной сферы, регионы, Сибирский федеральный округ.

Kuznetsova Yu.A.

Kuznetsova Yulia Alexandrovna, Candidate of Economic sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, a branch of Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev in Novokuznetsk, Russia, 654005, Novokuznetsk, st. Ordzhonikidze, 7, E-mail: acanaria2005@yandex.ru.

CISS as the basis for qualitative changes in the social sphere (on the example of the regions of the Siberian Federal District)

Abstract. The modern system of social innovation management in Russia is developing. Its key element is the Social Innovation Centers. Centers are positioned as an indicator platform, reflecting the dynamics of ongoing social transformations. It is determined in the work that with the undoubted significance of the

CISS activity, in many regions they either close or regions without their help form a high-class layer of social entrepreneurs. A study of the CISS activity in the Siberian Federal District showed that the district is a leader in the development and replication of innovative social ideas.

Key words: innovations, social sphere, Agency of strategic initiatives, social entrepreneurship, Center for innovations in the social sphere, regions, Siberian Federal District.

Поиск эффективных подходов решения проблем в социальной сфере – задача, актуальность которой не снижается, а потому инновации в социальной сфере представляют особый интерес. Инициированный в 2012 году Агентством стратегических инициатив (АСИ) проект по созданию Центров инноваций социальной сферы (ЦИСС) должен был сформировать систему по «выращиванию» социальных предпринимателей нового качества, призванных сформировать новую социальную среду. Однако исследование деятельности ЦИСС в регионах Российской Федерации в настоящее время позволяет говорить о неоднозначности положения. С одной стороны, высокая динамика открытия Центров положительно сказывается на формировании сильного звена социальных предпринимателей, иницирующих, разрабатывающих и тиражирующих идеи по решению социально значимых проблем. С другой стороны, Центры в нескольких регионах страны прекратили свое существование, что позволяет сделать предположение о том, что они не выполнили свое предназначение и оказались нерезультативными. Но есть и третья сторона: в ряде регионов Российской Федерации, где ЦИСС и не открывались, наблюдается активное становление класса социальных предпринимателей, генерирующих инновационные идеи и распространяющие их далеко за пределами своего места жительства.

Сибирский федеральный округ можно признать одним из лидеров по охвату территории Центрами инноваций социальной сферы. ЦИСС в Сибирском федеральном округе открыты в 10 регионах из 12: Республика Алтай, Республика Бурятия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутской области, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область. Причем многие из ЦИСС федерального округа стали «пионерами» в данном направлении деятельности.

ЦИСС Республики Алтай создан Постановлением Правительства Республики Алтай в 2013 году на базе автономного учреждения Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Алтай» [12]. Социальные инновации представляются не только как инструмент повышения эффективности организаций, работающих в социальной сфере, но и способ решения социальных проблем, роста качества социальных услуг на республиканском уровне. Выявлено, что одной из специфических задач ЦИСС является консультирование по порядку разработки PR-программ.

Наряду с такими направлениями поддержки проектов, как культура и искусство, культурно-просветительская деятельность, народные промыслы, образование, социальное обслуживание граждан, туризм, экология, физическая культура и спорт, сельское хозяйство, развитию подлежат проекты в сферах трудоустройства (заготовительная организация «Заря»), обеспечения медтехникой, протезно-ортопедическими и другими техническими средствами, а также продуктами питания.

ЦИСС Республики Бурятия открылся в августе 2018 года [2] на базе Фонда поддержки предпринимательства Республики Бурятия. Инициатором создания Центра явилось Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия с целью развития социального предпринимательства и развития инфраструктуры социального бизнеса. В настоящее время полной информации о деятельности Центра не предоставляется. Отдельные аспекты деятельности раскрыты на странице Facebook.

В 2014 году открылся ЦИСС Алтайского края – структурное подразделение «Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства». План работы Центра, представленный, однако, только на 2018 год, содержит полную информацию о мероприятиях, участниках, сроках проведения и ответственных лицах, а также показатели результа-

тивности. Несмотря на то, что на официальном сайте отсутствуют отчеты о результатах деятельности, в полном объеме представлен Банк проектов социального предпринимательства, в котором информация по каждому проекту отражена по таким характеристикам, как:

- 1) краткое описание;
- 2) инновационная составляющая;
- 3) социальная значимость проекта;
- 4) конкурентные преимущества.

В Банке размещен 91 проект по образованию, 28 – здравоохранению, 30 – социальному обеспечению, 38 – культуре, 18 – спорту, 25 – туризму [4].

ЦИСС Забайкальского края начал свою деятельность в 2018 году. В настоящее время широкой информации о его деятельности нет. Примечательно, что в регионе ведет деятельность ООО «Забайкальский центр социальных инноваций», зарегистрированный в 2014 году, основной сферой деятельности которого является организация дошкольного образования [15].

АНО Центр инноваций социальной сферы Красноярского края ведет свою деятельность с 2013 года [3]. Инициатором и проводником ЦИСС явилась компания РУСАЛ [17]. Общая сумма инвестиций компании в проект ЦИСС составила 20 млн. руб.; программы ЦИСС реализуются в 6 городах присутствия компании (Ачинск, Братск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Североуральск), а партнерами являются 24 организации. Компонентами программы поддержки социального предпринимательства являются:

- 1) Школа социального предпринимательства;
- 2) Клуб резидентов ЦИСС;
- 3) Конкурс возвратных беспроцентных займов.

В 2012 году начал свою деятельность ЦИСС Иркутской области [18]. Центр создан на базе Иркутского государственного университета в рамках реализации специального проекта АСИ «Центры инноваций социальной сферы». Полной информации о деятельности центра нет. На сайте университета раскрыты только цели, задачи и отдельные результаты деятельности Центра [13].

В 2015 году начал свою деятельность ЦИСС Кемеровской области [6]. ЦИСС создано на базе Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово при поддержке Департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области.

Задачами ЦИСС Кемеровской области являются:

- 1) стимулирование инновационной активности;
- 2) создание новых рабочих мест;
- 3) выявление перспективных проектов;
- 4) содействие продвижению;
- 5) повышение профессионального уровня;
- 6) создание благоприятного общественного мнения [10].

ЦИСС размещает на сайте полномасштабный каталог «Социальное предпринимательство Кузбасса», раскрывает истории успеха социальных предпринимателей Кемеровской области, является организатором конкурса «Лучший социальный бизнес Кемеровской области». Отдельно следует выделить Комьюнити социального предпринимательства в Кузбассе – это ежегодный предпринимательский форум, который становится все более важным и заметным событием для предпринимательского сообщества г. Кемерово и его регионов [1]. Центральная тема Комьюнити – популяризация лучших практик социального предпринимательства, обмен позитивным опытом, живой разговор о ключевых задачах развития бизнеса этой сферы.

Большой пласт материала размещен в разделе по методическому обеспечению социального предпринимательства.

Важным является тот факт, что на сайте ЦИСС размещен раздел, посвященный публикациям о деятельности ЦИСС в средствах массовой информации. Кроме того, раскрыта полная информация о получателях государственной поддержки в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров инноваций социальной сферы в Кемеровской области за 2015-2018 гг.:

- 1) основание для включения (исключения) в реестр;
- 2) сведения о субъекте МСП;
- 3) сведения о предоставленной поддержке (вид поддержки, форма поддержки, размер поддержки, срок оказания поддержки).

В 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи, в специальной номинации Министерства экономического развития Российской Федерации «Лучшая практика организации деятельности центра инноваций социальной сферы» награду получила Энгель С.Л. – руководитель «Центра инноваций социальной сферы» Кемеровской области [9].

Действительно, следует признать, что ЦИСС Кемеровской области является одним из ведущих Центров России как по объему, разнообразию и качеству предоставляемых услуг, так и информационной представленности.

Новосибирская область находится в числе лидирующих регионов по количеству и объему фонда субсидиарной поддержки НКО. Сейчас в Новосибирской области порядка 3,8 тысячи НКО, субсидиарный фонд их поддержки превышает 60 миллионов рублей. По мнению главы региона, «для продвижения самой идеи социально ориентированной деятельности важно больше и смелее рассказывать о добрых делах и тех, кто реализует благотворительные проекты» [11].

ЦИСС Новосибирской области открылся в 2017 году в МАУ «ГЦРП» на базе бизнес-инкубатора [19]. Информация о деятельности Центра скудная, однако на официальной странице размещено много методического информации.

К числу Центров-лидеров относится и ЦИСС Омской области, который начал свою деятельность в 2012 году на основе действующего с 2001г. ресурсного центра в рамках Соглашения с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» [7]. В 12 районах Омской области созданы ресурсные центры по работе с социально ориентированными НКО. Омский ЦИСС является на сегодняшний день одним из лидеров в продвижении социальных инноваций в России, что обусловлено следующими положениями.

В 2015 году на V Международном Форуме социальных предпринимателей и инвесторов «Инносиб-2015» Омский ЦИСС анонсировал работу над созданием первого в России кластера социальных инноваций [14]. Кластер – это модель объединения социальных предпринимателей, организаций и учреждений с целью предоставления комплексных, доступных услуг гражданам, которые не предоставляются государственными учреждениями. В настоящее время Кластер инноваций социальной сферы – это взаимодействие двух производственных площадок:

- 1) Школа социального предпринимательства;
- 2) Межкластерное объединение, обеспечивающее поддержку совместных проектов его участников.

Деятельность кластера характеризуется следующими показателями: количество участников кластера – 36 ед., количество совместных проектов – 38 ед., количество пользователей услуг ежемесячно – 10901 чел., объем вложенных резидентами средств – 83360 тыс. руб.

Омский ЦИСС является приверженцем открытого представления всех результатов деятельности в количественно измеримых показателях.

Участниками мероприятий, организованных и проводимых ЦИСС являются представители Правительства Российской Федерации, Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы, представители Федеральных министерств и ведомств, Общественной Палаты РФ, а также крупные отечественные и зарубежные инвесторы.

Структура целей деятельности Омского ЦИСС включает:

- 1) развитие социального предпринимательства путем реализации проектов не только на региональном, межрегиональном, но и международном уровнях;
- 2) развитие инновационного социального кластера;
- 3) развитие современного подхода к оказанию социальных услуг в условиях рыночной конкуренции.

На Международном форуме «Инносиб – 2019» Глава региона А.Л. Бурков отметил, что «...за те восемь лет, что в области действует социальное предпринимательство, уже 25 регионов пошли по следам Омской области. И если раньше ставка делалась только на детские сады и дома престарелых, то сейчас открываются реабилитационные и оздоровительные центры, а также идет освоение новых ниш – спорта, туризма, социального обслуживания» [5]. ЦИСС работает в направлении расширения региональной системы государственной поддержки социальных предпринимателей.

Сайт ЦИСС содержит большой массив информации, предназначенной для различных категорий пользователей: некоммерческих организаций, общественно-активных школ, пресс-центров. Кроме того, представлен Вестник, различные книги и отчеты.

Проекты ЦИСС имеют высокую тиражируемость – они реализуются в более, чем 20 регионах России.

Развитием социального предпринимательства в Томской области занимается «Фонд развития бизнеса» [8]. Однако подробной информации о деятельности нет. Тем не менее, известно, что в 2018 году в г. Томск прошел Форум «Сообщество», на котором была представлена выставка лучших социальных проектов региона [16].

Таким образом, следует сделать вывод о том, что Сибирский федеральный округ является передовой территорией, округом-лидером в части развития социальных инноваций. Важными характеристиками инновационного пространства в социальной сфере Сибирского федерального округа являются ориентация на максимальную прозрачность деятельности социальных предпринимателей, высокая степень открытости новым идеям и проектам, а также стремление к обмену опытом и тиражируемости своих проектов на других территориях страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. I Комьюнити социального предпринимательства в Кузбассе [Электронный ресурс] // Официальный сайт муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово. URL: <http://fondp.ru/831>
2. Александров В. Центр инноваций социальной сферы Бурятии проводит первые итоги работы [Электронный ресурс] // Портал «Информполис». URL: <https://www.infpol.ru/195341-tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery-buryatii-podvodit-pervye-itogi-raboty/>
3. АНО «ЦИСС» Красноярск [Электронный ресурс] // Портал «Бизнес-справочник». URL: <https://sevem.pro/company/ано-цисс-1132468025843>
4. Банк проектов социального предпринимательства [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП». URL: <http://ciss22.ru/proekty/bank-proektov-socialnogo-predprinimatelstva.html>
5. Бурков А. По следам Омской области в плане развития социального предпринимательства пошли уже 25 регионов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центра инноваций социальной сферы Омской области. URL: <http://cissinfo.ru/aleksandr-burkov-po-sledam-omskoj-oblasti-v-plane-razvitiya-socialnogo-predprinimatelstva-poshli-uzhe-25-regionov/>

6. В Кузбассе начинает работы Центр инноваций социальной сферы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области. URL: <https://dprpko.ru/v-kuzbasse-nachinaet-rabotu-czentr-innovaczij-soczialnoj-sferyi.html>
7. В Омской области формируется инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЦИСС. URL: cissinfo.ru/v-omskoj-oblasti-formiruetsja-infrastruktura-podderzhki-socialno-orientirovannyh-nko/
8. Кто занимается развитием социального предпринимательства в Томской области? [Электронный ресурс] // Портал «Новости VTOMSKE.RU». URL: <https://news.vtomske.ru/news/166397-kto-zanimaetsya-razvitiem-socialnogo-predprinimatelstva-v-tomskoi-oblasti>
9. Кузбасский центр инноваций социальной сферы – лучший в России [Электронный ресурс] // Инвестиционный портал Кемеровской области. URL: <https://keminvest.ru/ru/posts/5c6a78aebe33194ac2000521>
10. Направления работы ЦИСС Кемеровской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово. URL: www.fondp.ru/Новости
11. Новосибирская область стала лидером по поддержке НКО [Электронный ресурс] // Портал Рамблер.Ньюс. URL: <https://news.rambler.ru/other/43009940-novosibirskaya-oblast-stala-liderom-po-podderzhke-nko/>
12. О Центре Республики Алтай [Электронный ресурс] // Портал «Мой бизнес». URL: <http://ciss04ra.ru/index.php/o-centre>
13. О ЦИСС Иркутской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Иркутского государственного университета. URL: <https://isu.ru/ru/about/administration/ciss/about.html>
14. Омский кластер социальных инноваций [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центра инноваций социальной сферы Омской области. URL: <http://cissinfo.ru/klaster-socialnyh-innovacij/>
15. ООО «Забайкальский Центр социальных инноваций» [Электронный ресурс] // Портал Rusprofile.ru. URL: <https://www.rusprofile.ru/id/7300310>
16. Социальные инновации Сибири представляют в Томске на форуме «Сообщество» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». URL: <https://tass.ru/novosti-partnerov/5294118>
17. Центр инноваций в социальной сфере РУСАЛа [Электронный ресурс] // Портал Гражданского общества Красноярского края. URL: <https://gokrkr.ru/social-businessmen/tsis-rusal/>
18. Центр инноваций социальной сферы открыт в Иркутской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства стратегических инициатив. URL: <https://asi.ru/news/6931/>
19. Центр инноваций социальной сферы Новосибирской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Городского центра развития предпринимательства. URL: <http://www.mispnsk.ru/services/tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. I Kom'juniti social'nogo predprinimatel'stva v Kuzbasse // Oficial'nyj sajt municipal'nogo nekommercheskogo Fonda podderzhki malogo predprinimatel'stva g. Kemerovo. URL: <http://fondp.ru/831>
2. Aleksandrov V. Centr innovacij social'noj sfery Burjatii provodit pervye itogi raboty // Portal «Informopolis». URL: <https://www.infpol.ru/195341-tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery-buryatii-podvodit-pervye-itogi-raboty/>
3. ANO «CISS» Krasnojarsk // Portal «Biznes-spravochnik». URL: <https://sevem.pro/company/ano-ciss-1132468025843>
4. Bank proektov social'nogo predprinimatel'stva // Oficial'nyj sajt CISS NO «Altajskij fond MSP». URL: <http://ciss22.ru/proekty/bank-proektov-socialnogo-predprinimatelstva.html>

5. Burkov A. Po sledam Omskoj oblasti v plane razvitija social'nogo predprinimatel'stva poshli uzhe 25 regionov // Oficial'nyj sajt Centra innovacij social'noj sfery Omskoj oblasti. URL: cissinfo.ru/aleksandr-burkov-po-sledam-omskoj-oblasti-v-plane-razvitija-socialnogo-predprinimatel'stva-poshli-uzhe-25-regionov/
6. V Kuzbasse nachinaet raboty Centr innovacij social'noj sfery // Oficial'nyj sajt Departamenta po razvitiju predprinimatel'stva i potrebitel'skogo rynka Kemerovskoj oblasti. URL: <https://dprpko.ru/v-kuzbasse-nachinaet-rabotu-centr-innovacij-soczialnoj-sferyi.html>
7. V Omskoj oblasti formiruetsja infrastruktura podderzhki social'no orientirovannyh NKO // Oficial'nyj sajt CISS. URL: cissinfo.ru/v-omskoj-oblasti-formiruetsja-infrastruktura-podderzhki-socialno-orientirovannyh-nko/
8. Kto zanimaetsja razvitiem social'nogo predprinimatel'stva v Tomskoj oblasti? // Portal «Novosti VTOMSKE.RU». URL: <https://news.vtomske.ru/news/166397-kto-zanimaetsya-razvitiem-socialnogo-predprinimatel'stva-v-tomskoi-oblasti>
9. Kuzbasskij centr innovacij social'noj sfery – luchshij v Rossii // Investicionnyj portal Kemerovskoj oblasti. URL: <https://keminvest.ru/ru/posts/5c6a78aeb33194ac2000521>
10. Napravlenija raboty CISS Kemerovskoj oblasti // Oficial'nyj sajt municipal'nogo nekommercheskogo Fonda podderzhki malogo predprinimatel'stva g. Kemerovo. URL: www.fondp.ru/Novosti
11. Novosibirskaja oblast' stala liderom po podderzhke NKO // Portal Rambler.N'jus. URL: <https://news.rambler.ru/other/43009940-novosibirskaya-oblast-stala-liderom-po-podderzhke-nko/>
12. Centre Respubliki Altaj // Portal «Moj biznes». URL: <http://ciss04ra.ru/index.php/o-centre>
13. CISS Irkutskoj oblasti // Oficial'nyj sajt Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. URL: <https://isu.ru/ru/about/administration/ciss/about.html>
14. Omskij klaster social'nyh innovacij // Oficial'nyj sajt Centra innovacij social'noj sfery Omskoj oblasti. URL: <http://cissinfo.ru/klaster-socialnyh-innovacij/>
15. ООО «Zabajkal'skij Centr social'nyh innovacij» // Portal Rusprofile.ru. URL: <https://www.rusprofile.ru/id/7300310>
16. Social'nye innovacii Sibiri predstavljajut v Tomske na forume «Soobshhestvo» // Oficial'nyj sajt FGUP «Informacionnoe telegrafnoe agentstvo Rossii (ITAR-TASS)». URL: <https://tass.ru/novosti-partnerov/5294118>
17. Centr innovacij v social'noj sfere RUSALa // Portal Grazhdanskogo obshhestva Krasnojarskogo kraja. URL: <https://gokr.k.ru/social-businessmen/tsis-rusal/>
18. Centr innovacij social'noj sfery otkryt v Irkutskoj oblasti // Oficial'nyj sajt Agentstva strategicheskikh iniciativ. URL: <https://asi.ru/news/6931/>
19. Centr innovacij social'noj sfery Novosibirskoj oblasti // Oficial'nyj sajt Gorodskogo centra razvitija predprinimatel'stva. URL: <http://www.mispnsk.ru/services/tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery/>

Поступила в редакцию 27.02.2020.

Принята к публикации 29.02.2020.

Для цитирования:

Кузнецова Ю.А. ЦИСС как основа качественных изменений в социальной сфере (на примере регионов Сибирского федерального округа) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №1. С. 80-86. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv2001Kuznetsova.pdf>